

MARGINALLIKNING RIVOJLANISHI – TURLI OG‘MA NORASMIY GURUHLARNING KENGAYISHI

Iskandarova Fotima Ibrohim qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17075583>

Annotatsiya: Zamonaviy jamiyatlarda ijtimoiy va madaniy tizimlarning keskin o‘zgarishi natijasida ayrim shaxslar yoki guruhlar mavjud ijtimoiy tuzilmalar bilan uzviy bog‘lanishni yo‘qotadi. Bunday holat “marginallik” deb ataladi. Marginallik shaxsning ikki yoki undan ortiq ijtimoiy tizim o‘rtasida uzoq muddat muvozanatsiz holatda qolishi, hech bir guruhga to‘liq mansubligini his qila olmasligi bilan namoyon bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: marginallik, deviant xulq-atvor, moslashuv, ijtimoiy ajralish.

Kirish. Zamonaviy jamiyatda globallashuv, texnologik taraqqiyot va ijtimoiy qadriyatlarning o‘zgarishi natijasida ayrim shaxslar va guruhlar o‘zlarini jamiyatning asosiy ijtimoiy tuzilmasiga mansub his qilolmay qolmoqdalar. Bu holat ijtimoiy fanlarda marginallik deb yuritiladi. Marginallik shaxsning ijtimoiy tizimda o‘z o‘rnini topolmasligi, ikki yoki undan ortiq madaniy yoki ijtimoiy tizimlar o‘rtasida “Oraliq holat”da qolib ketishi bilan xarakterlanadi. Ayniqsa, o‘smirlar va yoshlarda bu holat og‘ir psixologik kechinmalar va ijtimoiy ajralish bilan kechadi. Bunday vaziyatda ular ko‘pincha norasmiy, jamiyat tomonidan tasdiqlanmagan guruhlariga - ya‘ni og‘ma (deviant) guruhlariga qo‘shilish orqali o‘zini anglashga urinadilar.

Asosiy qism. Marginallik tushunchasi sotsiologiya va psixologiya fanlarida XX asr boshlaridan boshlab keng o‘rganila boshlangan. Uning evolutsiyasi jamiyatdagi ijtimoiy o‘zgarishlar, migratsion jarayonlar va madaniy xilma-xillik bilan bevosita bog‘liqdir. Dastlab, Robert Ezra Park (1928) tomonidan ilgari surilgan marginallik tushunchasi etnik guruhlar va migrantlar kontekstida qo‘llanilib, ularni “ikki madaniyat orasida qolgan”, ijtimoiy jihatdan “chetga surilgan” shaxslar sifatida talqin qilgan. Marginallik ijtimoiy moslashuv jarayonining buzilishi natijasida yuzaga keladi. Shaxs o‘zini jamiyatning muhim a‘zosi sifatida his qilolmaganda, identifikatsiya inqirozi yuzaga keladi. Bu inqiroz ayniqsa o‘smirlik davrida yaqqol ko‘zga tashlanadi. O‘smirlar o‘z “men” konsepsiyasini shakllantirish, ijtimoiy mavqeini belgilash istagida bo‘ladilar. Agar bu ehtiyojlar ijobiy tarzda qondirilmasa, ular jamiyat tomonidan rad etilgan, ammo o‘zaro qabul va qo‘llab-quvvatlashga asoslangan norasmiy guruhlariga yo‘naladi. Bunday guruhlar ko‘pincha deviant xulq-atvor - jamiyat me‘yorlariga zid, huquqbuzarlik, tajovuzkorlik, narkotik iste‘moli, vandalizm kabi xatti-harakatlar bilan ajralib turadi. Shu yo‘l bilan o‘smir o‘ziga e‘tibor tortadi, guruh ichida qabul qilinishga erishadi, lekin bu jarayon uni jamiyatdan yanada yiroqlashtiradi. Shaxs asta-sekin rasmiy ijtimoiy rollardan ajralib, og‘ma guruh ichidagi nomaqbul rollarni o‘zlashtiradi. Bu esa uning jamiyat bilan aloqasini murakkablashtirib, ruhiy tushkunlik, beqarorlik, tajovuzkorlik va yakkalanishga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bunday guruhlariga qo‘shilishga moyil shaxslar odatda quyidagi xususiyatlarga ega bo‘ladi: oilaviy tarbiyaning yetishmasligi yoki noaniqligi; maktab muhitidagi befarqlik yoki salbiy munosabatlar; jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik va adolatsizlik hissi; shaxsiy maqsad va qadriyatlarning noaniqligi. Bu omillar marginal holatni kuchaytirib, deviant xulq-atvor orqali “qasos” yoki “e‘tirof” izlashga sabab bo‘ladi.

Xulosa. Marginallikning rivojlanishi va norasmiy og‘ma guruhlarining kengayishi zamonaviy jamiyat uchun jiddiy ijtimoiy-psixologik muammolardan biridir. Bu hodisani faqat individual xulq-atvor doirasida emas, balki ijtimoiy tizim va madaniy muhit kontekstida ko‘rib chiqish zarur.

Shaxsning deviant xatti-harakatlarga moyilligi uning jamiyatdagi o'rnini topa olmasligi bilan bog'liq bo'lib, bunday holat profilaktikasi uchun ijtimoiy qo'llab-quvvatlov, oilaviy tarbiya, psixologik xizmat va ijobiy ijtimoiy identifikatsiyaga yo'naltirilgan chora-tadbirlar zarur. Aks holda, marginal guruhlar sonining ortishi ijtimoiy barqarorlikka tahdid solishi mumkin.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Park, R. E. (1928). Human Migration and the Marginal Man. American Journal of Sociology.
2. Stonequist, E. V. (1937). The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict.
3. Ravshanovich A. O. XORIY PSIXOLOGIYASIDA MARGINALLIK TUSHUNCHASI VA UNING EVOLYUTSIYASI //PEDAGOG. – 2024. – T. 7. – №. 1. – С. 205-213.
4. Iskandarova F. MARGINALLIK KONSEPSIYASINING EVOLUTSIYASI //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2025. – Т. 4. – №. 18. – С. 96-97.